

4. Кудрявцев Д.В. Архитектура предприятия: переход от проектирования ИТ-инфраструктуры к трансформации бизнеса / Д.В. Кудрявцев, М.Ю. Арзуманян. – Российский журнал менеджмента. – 2017. – № 2. – С. 193-224.

5. Логиновский О.В. Применение методов архитектурного подхода в развитии информационной системы крупного вуза / О.В. Логиновский, М.И. Нестеров, А.Л. Шестаков. – Вестник Южно-Уральского государственного университета. Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. – 2013. – Выпуск 13. – № 4. – С. 150-153.

6. Зинина Л.И. Корпоративные информационные системы в архитектуре предприятия / Л.И. Зинина, Л.И. Ефремова. – Вестник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2018. – № 3. – С. 132-138.

7. Загорная Т.О. Структурные характеристики информационной архитектуры предприятия / Т.О. Загорная, В.Л. Панова. – Экономика. – 2015. – С. 1-16.

8. Направления разработки архитектуры: «сверху-вниз» или «снизу-вверх» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://intuit.ru/studies/courses/995/152/lecture/4240?page=4> (дата обращения: 02.11.2021).

9. Зайцева Н.В. Механизм моделирования информационной архитектуры предприятия / Н.В. Зайцева. – Вестник Института экономических исследований. – 2018. – № 3 (11). – С. 59-64.

10. Лещаков И.Н. Архитектура информационной системы предприятий / И.Н. Лещаков. – Молодой учёный. – 2017. – № 21 (155). – С. 13-16.

11. Карпенко С. Применение модели Захмана для проектирования ИТ-архитектуры предприятия / С. Карпенко [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.management.com.ua/ims/ims177.html>

12. Zachman John A. Enterprise architecture: The issue of the century / Database Programming and Design. – 1997. – Vol 10 (3). – P. 44-53.

13. The Open Group, TOGAF® 9.1, 2011. [Electronic data]. – Mode of access: <http://pubs.opengroup.org/architecture/togaf9-doc/arch> [Accessed 2021.10.04].

УДК 338.431

DOI

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В РЕГИОНЕ: ПРОБЛЕМАТИКА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

САВРАНСКАЯ Я.В.,

старший преподаватель

**ГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия»,
Макеевка, Донецкая Народная Республика;**

УДАЛЫХ О.А.,
канд. экон. наук, доцент, первый проректор
ГБОУ ВО «Донбасская аграрная академия»,
Макеевка, Донецкая Народная Республика

В статье представлены результаты исследования сущности и особенностей кластеров как формы интеграции субъектов хозяйствования на основе инновационного типа развития. Приведены подходы к трактовке понятия «кластер», рассмотрены формы кластеров в агропромышленном комплексе. Рассмотрена сущность кластерного анализа и преимущества его использования при оценке и выборе эффективных форм развития агропромышленного комплекса. Приведены проблемные положения, учет которых необходим при принятии решения об использовании методов кластерного анализа и организации эффективного взаимодействия субъектов кластера.

Ключевые слова: кластер, кластеризация, агропромышленный комплекс, предприятие, взаимодействие, эффективность, эффективность развития АПК

CLUSTERIZATION AS A TOOL FOR THE EFFECTIVE DEVELOPMENT OF THE AGRO-INDUSTRIAL COMPLEX IN THE REGION: PROBLEMS AND INTERACTION

SAVRANSKAYA YA. V.,
Senior Lecturer
SBEE HE «Donbass Agrarian Academy»,
Makeevka, Donetsk People's Republic

UDALYKH O.A.
cand. economy Sciences, Associate Professor,
First Vice-Rector
SBEE HE «Donbass Agrarian Academy»,
Makeevka, Donetsk People's Republic

The article presents the results of the study of the essence and characteristics of clusters as a form of integration of economic entities on the basis of innovative type of development. The approaches to the interpretation of the concept of "cluster" are given, the forms of clusters in the agro-industrial complex are considered. The essence of cluster analysis and advantages of its use at estimation and choice of effective forms of agroindustrial complex development is considered. The problem provisions, consideration of which is necessary when deciding on the use of methods of cluster analysis and the organization of effective interaction of the subjects of the cluster are given.

Keywords: cluster, clustering, agribusiness, enterprise, interaction, efficiency, agribusiness development efficiency

Постановка задачи. В современных условиях кластерный подход является одним из перспективных направлений развития субъектов экономики. Изучение проблем и перспектив использования кластеризации в агропромышленном комплексе региона представляется важнейшим аспектом экономических исследований, что обусловлено высоким уровнем значимости

результатов функционирования предприятий и отраслей АПК в формировании условий социально-экономического развития региона. Концепция кластеризации основана на наличии связей и взаимосвязей предприятий, задействованных в процессах производства, распределения, потребления и обмена сельскохозяйственной продукции и оказании услуг.

Анализ последних исследований и публикаций. Исследованию возможностей использования кластеризации для повышения эффективности функционирования и развития агропромышленного комплекса посвящены научные статьи ряда ученых, таких как Фролова О.А. [1], Фалькович Е.Б. [2], Хухрин А.С. [3], Федотенкова О.А. [4] и других. В научных трудах ряда авторов, таких как Батов Г.Х. [5], Бериков В.Б. [6], Громов В.В. [7], Дюран Б. [8], Жолудева В.В. [9], Иванова Е.В. [10], Мандель И.Д. [11], Суслов С.А. [12] и других, освещены вопросы сущности, методики осуществления и специфики применения кластерного анализа, как основного этапа кластеризации как процесса интеграции экономических субъектов.

Исследования данных авторов позволили сформировать множество подходов к трактовке сущности кластера и кластеризации, определить методы формирования кластеров и оценки эффективности их функционирования. При этом ряд вопросов использования кластеризации для повышения эффективности функционирования и развития агропромышленного комплекса остается нерешенным и требует дальнейшего изучения.

Вышесказанное определяет необходимость дальнейших исследований в направлении уточнения сущности и особенностей кластера, методики кластерного анализа, изучения эффективности функционирования кластеров агропромышленного комплекса.

Целью исследования является исследование сущности кластеризации и перспектив ее использования для повышения эффективности функционирования АПК.

Изложение основного материала исследования. В настоящее время в экономической науке сложились различные подходы к определению понятия «кластер». В широком смысле кластеры – это «своеобразные интегрированные структуры, возникающие спонтанно в результате самоорганизации» [3, с. 34]. Отдельные ученые считают, что кластер – это одна из «форм интеграции социально-экономических институтов и связанных отраслей, базирующуюся на партнерских отношениях, инновационном развитии и ориентированную на повышение конкурентного потенциала территории» [2, с. 74]. Кластер можно рассматривать как «форму интеграции различных участников (организаций), относящихся к производственному, общественному и научно-образовательному сектору, а также органов государственной власти и различных финансовых институтов, вступающих во взаимовыгодные партнерские отношения, способствующие инновационному развитию, обеспечивающие повышение экономической эффективности функционирования участников кластера при создании конечного продукта, привязанного по региональному или территориально-географическому принципу [4].

Кластер имеет не только региональные (географические), но и отраслевые границы. Агропромышленный кластер – это «группа предприятий по производству, хранению, первичной переработке и доведению до потребителя сельскохозяйственной продукции, технологически связанных между собой, размещенных на отведенной территории, объединенных общей системой транспортных и инженерных коммуникаций, объектами административного и бытового обслуживания» [13].

Кластер как структура, объединяющая элементы, которые выполняют заданные функции, обладает рядом особенностей, чем и отличается от другого объединения вертикального типа. К таким особенностям относятся:

- в структуре кластера присутствуют самостоятельные субъекты, относящиеся к различным отраслям экономики, деятельность которых подчинена общим целям развития и координируется советом;
- кластеры формируются на добровольной основе на началах взаимовыгодности;
- функционирование кластера основано на гибкой специализации входящих в его состав субъектов;
- внутри кластера субъекты комбинируются по отраслевому типу;
- в кластере прослеживается наличие горизонтальных и вертикальных взаимосвязей между субъектами, имеет место взаимообусловленность и взаимодополняемость деятельности субъектов кластера;
- кластер развивается по инновационному типу;
- функционирование кластера, как правило, распространяется на один регион или географически обособленную территорию;
- кластер имеет определенные конкурентные преимущества, что позволяет эффективно функционировать и развиваться как кластеру, так и отдельным его субъектам.

К формам кластеров в АПК, как правило, относят следующие (рис. 1).

Рис. 1. Формы кластеров в АПК (составлено по [1])

Проблема выбора формы кластера в АПК обусловлена наличием ряда факторов, влияющих на принятие управленческих решений, в том числе от целей и задач создания кластера, внешних условий его функционирования и развития, реальных и потенциальных ресурсов экономических субъектов,

составляющих кластер, и возможностей их объединения для достижения поставленных общих целей.

К типам агропромышленных кластеров относятся:

- полеводческий агропромышленный кластер;
- животноводческий агропромышленный кластер;
- животноводческо-полеводческий агропромышленный кластер.

Перечисленные типы агропромышленных кластеров имеют свои особенности, что представлено на рис. 2.

Перспективы формирования кластеров в агропромышленном комплексе региона обусловлены качеством принимаемых управленческих решений в вопросах формирования кластеров и их дальнейшего эффективного функционирования.

Рис. 2. Типы агропромышленных кластеров и их особенности (составлено по [13])

Формирование агропромышленных кластеров вышеперечисленных типов должно базироваться на результатах кластерного анализа. В широком смысле кластерный анализ представляет собой совокупность вычислительных процедур, используемых при создании классификаций. Более точное определение кластерного анализа представлено в работе М.С. Олдендерфера, Р.К. Блешфилда: кластерный анализ – это «многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы» [14, с. 141]. Кластерный анализ можно рассматривать как «способ группировки многомерных объектов, основанный на представлении результатов отдельных наблюдений точками подходящего геометрического пространства с последующим выделением групп как «сгустков» этих точек» [11, с. 4]. Методы кластерного анализа используются во многих направлениях научных исследований, в том числе для определения эффективности функционирования предприятий, отраслей и комплексов. Особо актуально его использование в агропромышленном комплексе, в котором, как показал опыт практической деятельности, внедрение кластерных структур особо результативно. Отраслевые аспекты кластерного анализа, его сущность, методики осуществления широко освещены в работах таких ученых как Г.Х. Батов, Л.Н. Сердюкова, Дж.А. Тамбиева [5], В.Б. Бериков, Г.С. Лбов [6], В.В. Громов [7], В.В. Жолудева, Н.Ф. Мельниченко, Г.Е. Козлов [9], Е.В. Иванова, А.В. Саяпин [10], С.А. Суслов [12]. Обобщая результаты исследований данных авторов, методику кластерного анализа в экономических исследованиях, в том числе в определении эффективности создания и функционирования кластерных структур в агропромышленном комплексе можно представить следующим образом (рис. 3).

На наш взгляд, использование кластерного анализа при оценке эффективности функционирования АПК имеет ряд преимуществ, обуславливающих, перспективы результативного взаимодействия экономических субъектов. К таким преимуществам следует отнести, прежде всего, то положение, что кластерный анализ:

- позволяет наглядно представить информацию в удобной табличной или графической форме;
- дает возможность осуществлять классификацию объектов АПК, группируя их по уровню схожести качественных параметров;
- позволяет оценивать надежность средних характеристик объектов исследования и различий между ними;
- позволяет устанавливать закономерности развития отраслевых экономических процессов;
- повышает качество управленческих решений по определению оптимального числа факторов и наличию взаимосвязи различных кластеров;
- позволяет повысить уровень обоснованности аналитических расчетов;

– дает возможности прогнозирования тенденций развития экономических процессов на основе уточненной информации, что позволяет повысить достоверность прогнозных оценок.

Рис. 3. Методика кластерного анализа в экономических исследованиях [15]

Выводы. Кластеризация является одним из важнейших направлений повышения эффективности функционирования агропромышленного комплекса. Основными преимуществами в данном случае являются возможности эффективного взаимодействия предприятий агропромышленного комплекса по вопросам взаимовыгодного использования ресурсов субъектов хозяйствования для достижения общих целей, а также значительное расширение конкурентных преимуществ созданной интегрированной структуры. Решение о формировании кластеров в агропромышленном комплексе базируется на результатах кластерного анализа, использованием которого целесообразно в исследовании экономических объектов и процессов, в том числе исследовать эффективность экономических процессов в АПК. Это обусловлено наличием ряда преимуществ, повышающих достоверность полученных результатов и удобство их использования. Целесообразно использование пакетов прикладных программ, позволяющих оптимизировать расчеты показателей и выявление зависимостей при группировке объектов. Использование результатов кластерного анализа позволит повысить качество принимаемых управленческих решений и, как следствие, эффективность управления в АПК.

Список использованных источников

1. Фролова О.А. Формирование и развитие кластеров в региональном АПК / О.А. Фролова // Региональная экономика: теория и практика. – 2011. – № 36 (219). – С. 36-43.
2. Фалькович Е.Б. Теоретические аспекты кластеризации аграрной сферы / Е.Б. Фалькович // Вестник Тамбовского университета. Серия: гуманитарные науки. – 2014. – № 5 (133). – С. 73-79.
3. Хухрин А.С. Концепция развития аграрных кластеров: системно-синергетический подход / А.С. Хухрин, А.А. Примак, И.А. Семаева, Н.И. Попова // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2008. – № 12. – С. 32-37.
4. Федотенкова О.А. Системные проблемы и особенности функционирования производственных кластеров в АПК / О.А. Федотенкова, Л.И. Проняева // Вестник ОрелГАУ. – 2016. – №4 (61) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dx.doi.org/10.15217/48484>
5. Батов Г.Х. Особенности формирования агропромышленных кластеров в АПК / Г.Х. Батов, Л.Н. Сердюкова, Дж.А. Тамбиева // Вопросы экономики и права. – 2011. – № 12. – С. 105-109.
6. Бериков В.Б. Современные тенденции в кластерном анализе / В.Б. Бериков, Г.С. Лбов [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://www.ict.edu.ru/ft/005638/62315e1-st02.pdf>
7. Громов В.В. Кластеризация и ее применение для анализа финансово-экономического состояния отрасли растениеводства в регионах РФ / В.В. Громов // Современные технологии управления. – 2013. – № 8 (32). Номер статьи: 3202 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sovman.ru/article/3202/>

8. Дюран Б. Кластерный анализ / Б. Дюран, П. Оделл; пер. с англ. Е.З. Демиденко; под ред. А.Я. Боярского. – М.: Статистика, 1977. – 128 с.
9. Жолудева В.В. Применение кластерного анализа для оценки социально-экономического развития регионов на примере ЦФО и Ярославской области / В.В. Жолудева, Н.Ф. Мельниченко, Г.Е. Козлов // Статистика и экономика. – 2014. – № 1. – С. 144-148.
10. Иванова Е.В. Кластеры и кластерная политика в АПК / Е.В. Иванова, А.В. Саяпин // Международный сельскохозяйственный журнал. – 2018. – № 5 (365). – С. 44-47.
11. Мандель И.Д. Кластерный анализ / И.Д. Мандель. – М.: Финансы и статистика, 1988. – 176 с.
12. Суслов С.А. Кластерный анализ: сущность, преимущества и недостатки / С.А. Суслов // Вестник НГИЭИ. – 2010. – Т. 1. – № 1. – С. 51-57.
13. Свод правил. Агропромышленные кластеры. Правила проектирования. СП 450.1325800.2019 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.cntd.ru/document/564232463>
14. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ / Дж.-О. Ким, Ч.У. Мьюллер, У.Р. Клекка, М.С. Олдендерфер, Р.К. Блешфилд; пер. с англ. А.М. Хотинского, С.Б. Королева; под. ред. И.С. Енюкова. – М.: Финансы и статистика, 1989. – 216 с.
15. Удалых О.А. Возможности использования кластерного анализа при оценке эффективности функционирования АПК / О.А. Удалых // Управление стратегическим развитием основных сфер и отраслей народного хозяйства в условиях современных вызовов: материалы науч.-практ. конф., 24-25 октября, 2018, г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонАУиГС». – Донецк: ДонАУиГС, 2018. – С. 144-149.